

СОГДИЙСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО ПИСЬМЕННОСТЬ НА ВЕЛИКОМ ШЕЛКОВОМ ПУТИ

¹Очилова Мехринисо Илхомовна, ²Окилова Муътабар Ахмаджановна

¹Доктор филологических наук, доцент кафедры персидского языка и китайского языков, факультета восточных языков, ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова» *Худжанд, Таджикистан*

²Кандидат филологических наук, доцент кафедры персидского языка и китайского языков, факультета восточных языков, ГОУ «Худжандский государственный университет имени академика Бободжона Гафурова» *Худжанд, Таджикистан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11257253>

Аннотация. VI век считается пиком согдийской культуры, судя по его высокоразвитой художественной традиции. К этому моменту согдийцы укрепились в роли центральноазиатских торговцев, передавая товары, культуру и религию. В Средние века долина Зарафшана вокруг Самарканда сохранила своё согдийское название - Самарканд. Там, где согдийцы двигались в значительных количествах, их язык оказал существенное влияние на народы и их языки.

Ключевые слова: Великий Шелковый путь, согдийский язык, Самарканд, Таджикистан, Узбекистан, Китай.

Annotation. The 6th century is considered the peak of Sogdian culture, judging by its highly developed artistic tradition. By this point, the Sogdians had established themselves as Central Asian traders, passing on goods, culture, and religion. In the Middle Ages, the Zarafshan valley around Samarkand retained its Sogdian name - Samarkand. Where Sogdians moved in significant numbers, their language had a huge influence on the peoples and their languages.

Key words: Great Silk Road, Sogdian language, Samarkand, Tajikistan, Uzbekistan, China.

Annotatsiya. VI asr Sug'd madaniyatining yuksak darajada rivojlangan badiiy an'analariga ko'ra cho'qqisi hisoblanadi. Bu vaqtga kelib sug'dlar o'zlarini O'rta Osiyo savdogarlari sifatida ko'rsatdilar, mol-mulk, madaniyat va dinni o'tkazdilar. O'rta asrlarda Samarqand atrofidagi Zarafshon vodiysi o'zining so'g'diy nomi – Samarqand nomini saqlab qolgan. So'g'dlar ko'p ko'chib kelgan joylarda ularning tili xalqlar va ularning tillariga katta ta'sir ko'rsatgan.

Kalit so'zlar: Buyuk Ipak yo'li, so'g'd tili, Samarqand, Tojikiston, O'zbekiston, Xitoy.

Согдиана, также Согд - древняя историческая область в Центральной Азии, в восточном междуречье Окса (Амударья) и Яксарта (Сырдарья), в центре Зарафшанской долины. В 712 году была завоевана и стала частью Арабского халифата, с IX века стала частью государства Саманидов. Ныне на бывшей территории Согда существуют Узбекистан (где располагался центр Согдианы - город Самарканд) и Таджикистан (территория Согдийской области). Некоторые исследователи считают, что Согд состоял из трёх частей: Бухарского, Самаркандского и Кашкадарьинского Согдов [1].

В VIII веке до н. э. здесь была основана столица государства - Мараканда (Самарканд). Вторая столица Согда находилась на месте нынешнего городища Кук-тепа в Пайарыкском районе Самаркандской области.

Согдийские купцы и дипломаты путешествовали так далеко на запад, как Византия. Они играли важную роль в качестве посредников на торговом пути Великого шёлкового пути. Хотя первоначально согдийцы и их потомки следовали верованиям зороастризма, манихейства, буддизма и, в меньшей степени, несторианства из Передней Азии, постепенное обращение в ислам среди согдийцев и их потомков началось с арабского завоевания Средней Азии в VIII веке.

Согдийцы (согд. swγδ ,swγδ'k)- народ иранского происхождения, населявший территорию Согдианы, расположенной в долине реки Зеравшан - от современной Бухары (Узбекистан) до Худжанда (Таджикистан). По выражению российского востоковеда В. В. Бартольда, согдийцев по своему торгово-культурному вкладу в регион можно назвать «финикийцами Центральной Азии». Согдийский язык был одним из государственных языков Тюркского каганата в VI веке. На территории Центральной Азии он оставался в употреблении вплоть до XIV века.

Согдийцы говорили на согдийском языке иранской ветви, индоевропейской языковой семьи, родственном бактрийскому и хорезмийскому [2]. Письменность была основана на арамейском алфавите (вязь с направлением письма справа налево, причём большинство гласных на письме не обозначалось).

В раннем средневековье согдийцы различали разницу между согдийским, персидским и парфянскими языками и поэтому были составлены согдийско-персидско-парфянские словари [3].

Бухарский согдийский язык демонстрирует некоторые отличия как от литературного согдийского, так и от топонимии других областей Мавераннахра. Эти отличия касаются некоторых особенностей лексики, словообразования и фонетики

Долгое время согдийский язык был международным языком от Каспия до Тибета. Его письменность стала основой для уйгурского, монгольского и манчжурского письма. Согдийский также был замечен в городе-оазисе Турфан в регионе Таримского бассейна северо-западного Китая (в современном Синьцзяне). Судя по согдийской Бугутской надписи в Монголии, написанной в 581 г., согдийский язык также был одним из официальных языков Тюркского каганата, созданного тюрками.

Позднее согдийский язык был вытеснен с территории Согда классическим персидским (и его таджикским диалектом) и тюркскими языками [2]. Однако согдийский (новосогдийский) язык до сих пор находится в употреблении у малочисленной народности ягнобцев (по разным оценкам от 2 до 12 тысяч говорящих) и Пенджикента в горной местности (по оценкам 500—700 человек) в Согдийской области Таджикистана и в окрестностях Душанбе.

Рис. 1. Карта, показывающая центральные земли, на которых говорили на согдийском языке.

Согдийские купцы открывали торговые фактории вдоль так называемого «Шелкового пути» вглубь Китая и даже Монголии. В результате на согдийском языке стали говорить и писать на очень обширной территории, как в качестве родного языка, так и в качестве лингва-франка, используемого людьми, носителями других языков. Фактически, подавляющее большинство известных сегодня согдийских материалов было найдено не в Согдиане, а в Турфанском оазисе и Дуньхуане в западном Китае. Рис. 2.

Рис. 2. Карта, показывающая Турфан и Дуньхуан относительно Согдианы.

В VI-IV веках до нашей эры Согдиана входила в состав империи Ахеменидов Дария I и его преемников. Языком, наиболее широко используемым для общения на большие расстояния на этой огромной территории, был арамейский, которым можно было удобно писать чернилами на портативных материалах, таких как папирус или пергамент. В Согдиане, как и в большинстве других частей империи после ее распада, когда на местном языке начали писать, люди, естественно, использовали для этой цели арамейское письмо. В

каждом регионе арамейское письмо приобрело различные местные особенности, что в конечном итоге привело к появлению отдельных письменностей, известных как парфянское, хорезмийское, согдийское и так далее. Они сохранили многие особенности основного арамейского письма, в том числе направление письма (справа налево) и стандартный алфавит из двадцати двух букв, каждая из которых в основном представляет согласные, а гласные обозначаются лишь приблизительно, если вообще обозначаются. Что еще более примечательно, они также сохранили арамейскую письменную форму многих слов. Так, предлог «от» пишется в арамейском написании «аџ» почти во всех среднеиранских языках, но читается в каждом по-разному: в среднеперсидском как «аз», в парфянском как аз и в согдийском как «аџ» или «сап». Такие арамейские варианты написания иранских слов называются «логограммами» или «идеограммами» [8].

Самые ранние согдийские тексты значительной длины представляют собой группу надписей на глиняных пластинах, найденных в Культобе на юге Казахстана, к северу от Ташкента, которые могут датироваться уже I или II веком нашей эры; рис. 4. Под надписями понимается фиксация колонизации местности согдийцами из городов Самарканда, Кеша (Шахр-и-Сабза), Нахшаба (Карши) и Бухары под предводительством генерала из Чача (Ташкент), а также раздел земель между согдийцами и кочевым населением региона. Надписи Культобе написаны архаичной формой согдийского письма, еще близкого к своему арамейскому прототипу. Большинство слов написано арамейскими логограммами, так что лишь несколько фонетических написаний, таких как *sp'dnu* [*spādh-nī*] буквально, «предводитель армии», то есть «генерал», показывают, что это на самом деле согдийский язык.

Рис. 4. Мемориальная доска с протосогдийской надписью № 4, I–III вв. н.э. Обожженной глины; В. 14 x Ш. 31 см. Центральный государственный музей Казахстана, Алматы, КП 26859/1.

Следующие важные согдийские тексты — «Древние письма», написанные в начале IV века; Рис. 5 и 6. К этому времени фонетические варианты написания стали более распространены, чем логограммы, и появилась тенденция объединять отдельные буквы внутри слова. В последующие столетия эти события продолжают набирать силу.

Рис. 5. Древнее Согдийское письмо, лицевая сторона.

Рис. 6. Древнее Согдийское письмо 2, 312 или 313 гг. н.э. Обнаружен в 1907 году на сторожевой башне (Т.ХІІ.А), к западу от Дуньхуана 敦煌, провинция Ганьсу, Китай. Чернила на бумаге; В. 42 × Ш. 24,3 см. Британская библиотека, или. 8212/95.

С помощью логограмм по-прежнему пишутся лишь самые распространенные слова, причем письмо становится все более скорописным, как это видно из фрагмента былинного сказания о богатыре Рустаме; Рис. 7. Недостаток рукописного письма в том, что многие буквы становится трудно отличить друг от друга. Эту проблему можно было бы решить путем разработки более формальной и каллиграфической разновидности согдийского письма, часто называемой «сценарием сутры», поскольку оно в основном использовалось для копирования буддийских текстов, таких как Вессантара Джатака; Рис. 8.

Рис.7. Фрагмент согдийского рассказа о Рустаме и демонах, ок. 9 век нашей эры. Бумага, тушь, В. 28 x Ш. 29 см. Британская библиотека, Лондон 8212/81.

Рис. 8. Буддийский текст Вессантара Джатака, показывающий согдийский «Сутровый сценарий». Датируется ок. 8–9 века нашей эры. Чернила на бумаге; Д. 48,5 x Ш. 14,7 см. Национальная библиотека Франции, департамент рукописей. Пеллиот китайский 3511. [Пеллиот Согдиена1].

В конце VI века тюрки-уйгуры переняли согдийскую скоропись и язык для написания своих самых ранних надписей. Впоследствии та же форма письма стала использоваться и в самом турецком языке, превратившись в форму, известную как «уйгурское письмо». Еще позже эта же письменность была заимствована для письма монгольского и маньчжурского языков. Характерной особенностью всех этих письменностей, заимствованных из согдийского языка, было то, что они обычно писались вертикально, а не горизонтально, причем изменение ориентации началось среди самих согдийцев еще в V веке.

Согдийское письмо в его различных формах иногда называют согдийским «национальным письмом», поскольку оно было доступно всем носителям языка и использовалось для написания текстов всех видов, включая религиозные тексты, а также надписи, письма и юридические документы. Кроме того, приверженцы манихейской и христианской религий в Турфанском оазисе также использовали собственную письменность для письма на согдийском и других языках.

Манихейское письмо представляет собой скорописную разновидность алфавита, используемого жителями Пальмиры в Сирии для написания пальмирского диалекта арамейского языка. Рис. 9. Поскольку именно этот шрифт использовал Мани, основатель манихейской религии, он имел особый статус среди его последователей, которые использовали его на многих разных языках. Для некоторых из них, включая согдийский, они добавили дополнительные буквы для согласных, которые двадцать две буквы основного арамейского алфавита не могли адекватно представить. Таким образом, манихейское письмо, в котором также отсутствуют логограммы согдийского письма, дает более четкое представление, по крайней мере, о согласных звуках согдийского языка. Мани прославился не только как пророк новой религии, но и как художник. Частично этим можно объяснить прекрасную каллиграфию и оформление, отличающие рукописи, написанные манихейским письмом.

Рис.9. Фрагментарно украшенный манихейский текст, написанный манихейским письмом, ок. середина 8-го - начало 11-го века нашей эры. Чернила, пигменты и золото на шелке; В. 7,4 х Ш. 6 см. Берлин, Музей азиатского искусства: МІК III 4981а.

Как и манихеи, христиане также имели особую привязанность к определенному письму, в их случае к сирийскому письму; Рис. 10. Это был еще один вариант арамейского языка с теми же основными двадцатью двумя буквами. Для письма на согдийском языке добавлялись три (а иногда и четыре) дополнительных буквы, но, что более важно, некоторые писцы приняли восточно-сирийскую систему вставки точек над и под буквами, чтобы отличать одну гласную от другой.

Наконец, очень немногие поздние согдийские рукописи, в основном медицинские тексты, написаны среднеазиатским вариантом индийского письма брахми; Рис. 11. В принципе, в этом письме указаны все гласные, хотя ценность этих рукописей как свидетельства произношения согдийского языка ограничена их плохой сохранностью.

Рис.10. Христианский текст сирийским письмом. Отрывок из «Изречений отцов-пустынников» под названием «Изречения стариков». Найден в Булайике, недалеко от Турфана, Синьцзян, ок. 9 век нашей эры. Чернила на бумаге; В. 31,5 x Ш. 19 см.

Рис. 11. Двужычный санскритско-согдийский медицинский рецепт при глазных заболеваниях. Предположительно откуда-то из Турфанского района, ок. 9 век нашей эры. Чернила на бумаге; В. 10 x Ш. 14,7 см.

Последние известные согдийские рукописи любого рода датируются, вероятно, XI веком. После этого периода согдийский язык больше не использовался в качестве письменного языка, его вытеснили персидский и арабский языки в Согдиане, а также турецкий и китайский языки в Турфанском оазисе и на дальнем Востоке. После этого на согдийском языке продолжали говорить, и фактически один согдийский диалект сохранился до наших дней в отдаленном районе Таджикистана, где он известен как Ягноби.

Из истории известно, что ягнобский и таджикский языки имеют общие корни. Несмотря на то, что ягнобский язык относится к восточной группе, а таджикский – к западной группе иранских языков и они отличаются друг от друга, но источник их развития один и тот же. Поэтому в словарном запасе этих языков много общих и основных слов, которые считаются важным источником в сравнительно-исторических исследованиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шишкина Г. В., Сулейманов Р. Х., Кошеленко Г. А., Согд // Археология СССР. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. Отв. ред. Г. А. Кошеленко. Москва: Наука, 1985, с. 273.
2. В. Бартольд. Очерк истории туркменского народа. Сочинения. Т. 2, часть 1. Москва: Издательство восточной литературы (1963).
3. Лившиц В. А., Согдийские документы с горы Муг. Чтение. Перевод. Комментарий. Юридические документы и письма. - М., 1962, с. 62.
4. Согдийские тексты с горы Муг. Чтение, перевод, комментарий. Выпуск II. Юридические документы и письма. Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. М., 1962.
5. Yatsenko, Sergey A. (2003). «The Late Sogdian Costume (the 5th – 8th centuries)». *Transoxiana (Webfestschrift Marshak)*. Архивировано 11 мая 2019. Дата обращения: 30 марта 2022.
6. Гафуров Б. Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. - Душанбе: Ирфон, 1989. -379 с.
7. Ягнобской язык // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. - 3-е изд. - М.: Советская энциклопедия, 1969-1978.
8. Согдийский язык / С. П. Виноградова // Большая российская энциклопедия: [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов. - М.: Большая российская энциклопедия, 2004-2017.
9. Николас Симс-Уильямс, «Идеографическое письмо. Терминология и условные обозначения», *Иранская энциклопедия* 12, вып. 6 (Нью-Йорк: Фонд Энциклопедии Ираника, 2004), 616–17; и <http://www.iranicaonline.org/articles/ideographic-writing-t.e>.
10. Николас Симс-Вильямс, Франц Грене и Александр Подушкин, «Les plus anciens Monuments de la langue sogdienne: Les inscriptions de Kultobe au Kazakhstan», в *Comptes-rendus de séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (CRAI)* 151 (2007 [2009]) с. 1005.
11. Ютака Ёсида, «Когда согдийцы начали писать вертикально?» Лингвистические статьи Токийского университета, 2013, с. 375.
12. Nicholas Sims-Williams <https://sogdians.si.edu/sidebars/sogdian-textiles-along-the-silk-road/>